

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3897562>

Кайдрович Христина Іванівна

К.е.н., доцент кафедри

Викладач ПВНЗ

«Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0000-0002-0362-7779>

ТЕОРЕТИЧНІ ПЛАНИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

JEL Classification: A 19

SECTION "ECONOMIC": Економіка.

Анотація. В даній роботі аналізовано теоретичний план розвитку інноваційно-інвестиційного функціонування в Україні. Опрацьовано вчення багатьох авторів, здійснено зіставлення характеристик загальних та відмінних ознак сутності «інвестиційна діяльність» та «інноваційна діяльність», розкрито важність та спрямованість державної інноваційно-інвестиційної поведінки. Актуальність тематики полягає у тому, що на сьогоднішній час хід громадського росту все сильніше привертає увагу підприємців на питаннях інноваційно-інвестиційного підвищення.

Тема роботи є дуже вагомою в сьогоднішньому часі тому, що в нашій країні не в повній силі запроваджуються в дійсності способи державної підтримки інноваційно-інвестиційного функціонування.

Ключові слова: інновації, інвестиції, інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, інноваційно-інвестиційна діяльність.

Annotation.

This paper analyzes the theoretical aspects of the formation of innovation and investment activities in Ukraine. The approaches of different authors to the definition of the category "innovation and investment activity", the comparative characteristics of common and distinctive features of the concepts "investment activity" and "innovation activity", the role and directions of the state innovation and investment policy are determined. The urgency of the topic is that today the process of social growth is increasingly attracting the attention of businesses on issues of innovation and investment growth.

However, despite significant theoretical research in this direction, the continuous change of the external environment requires a continuous study of theoretical and practical factors in the formation of their innovation and investment activities. In addition, in fact, in practice there is a position of creating investment work by enterprises, the course of which is not innovative. All this necessitates the study of all factors of creation of innovation and investment work of the enterprise, which is the main center of the state economy. The topic of this work is extremely important today because in Ukraine is not fully implemented in reality the means of state aid for innovation and investment activities, namely: the process of public-private cooperation; directing funds from the privatization of state property to finance the innovative activities of enterprises that have a strategic lever for the economy and security of the state; reduction of long-term loans with partial reimbursement of banks' interest rates by state funds. Therefore, it will not be superfluous to continue to encourage the creation of innovative banks, long-term lending funds of functional commercial banks.

Key words: innovations, investments, innovative activity, investment activity, innovation-investment activity.

Вступ.

В даний час хід громадського росту все сильніше звертає увагу підприємців на проблемах інноваційно-інвестиційного росту.

Проте по суті на практиці побутує позиція формування інвестиційної праці підприємствами, курс котрої не є інноваційним. Все це викликає потребу дослідження усіх чинників створення інноваційно-інвестиційної роботи фірми, що є основним осередком господарства держави.

Проблеми інноваційної або інвестиційної роботи поодиночі на сьогоднішній час вивчає ряд вітчизняних науковців, а саме: В. Євтушенко, С.Ілляшенко, Т. Загорная, М. Пашута, В. Юринець, Р. Фатхутдінов, О. Чернов та інші. Також багато науковців (С. Козьменко, Ю. Краснощоківа, Т. Максимова, О. Філімонов, А. Череп та інші) у своїх надбаннях розглядають спільно інноваційну та інвестиційну функціональність підприємства та поглядів її розвитку. Проте не дивлячись на значні теоретичні опрацювання у цьому контексті, безперервна переміна зовнішнього довкілля потребує безупинного опрацювання теоретико-практичних методик утворення їх інноваційно-інвестиційної функціонування.

Ціллю праці є дослідження засад інноваційно-інвестиційної роботи підприємств та теоретичних методів її створення в сучасних економічних обставинах.

Результати дослідження.

Інновації не можуть нормально діяти без інвестицій. Економічна перемога будь-якого інноваційного задуму - це відповідність рівня фінансової віддачі до початкової інвестиції, а майже кожний інноваційний задум можна оглядати як інвестиційний, головна мета якого – це отримання прибутку [2].

Тому для усвідомлення суті економічного типу «інноваційно-інвестиційна діяльність» потрібно вивчити корінь ідей, їх взаємозв'язок та відмінності: «інвестиційна діяльність» та «інноваційна діяльність».

Так, для виду «інвестиційна діяльність» найрозповсюдженіше формулювання - це комплекс заходів і дій фізичних і юридичних осіб, які вкладають свої ресурси з метою отримання прибутку. Або це діяльність юридичних, фізичних осіб і держави, яка спрямована на залучення та збільшення засобів для реалізації інвестиційного процесу з метою отримання економічного та соціального ефекту [3, с. 24].

З приводу тлумачення економічного типу «інноваційна діяльність» вчені не дійшли згоди до одностайного погляду, що утруднює розкриття та усвідомлення цього економічного типу.

Так, на думку Майорової Т.В. [4], яка багато в чому збігається з думкою Фатхутдінова Р. та положеннями Закону України «Про інноваційну діяльність» [5, с.169], «інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована на використання та комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів та послуг». Тому, вона має включати:

- ✓ вироблення та розповсюдження нових видів техніки та технологій;
- ✓ прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;
- ✓ реалізацію довгострокових науково-технічних програм з тривалим термінами окупності витрат;
- ✓ фінансування фундаментальних експериментів для здійснення якісних змін у стані виробничих сил країни;
- ✓ розробку і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, спрямованих на покращення соціального стану населення, екологічної ситуації тощо [4].

На погляд науковців, як Покропивний С., Завлін П.Н. та інших, інноваційна діяльність - це процес, направлений на втілення у життя результатів завершених наукових досліджень і опрацювань або інших науково-технічних досягнень у новий чи удосконалений продукт, реалізований на ринку, у новий чи удосконалений технологічний процес, використаний у практичній діяльності, а також пов'язані з цим додаткові наукові дослідження і опрацювання.

Принагідно, неоднакові постанови до роз'яснення типу «інноваційна діяльність» спонукало до продукування різноманітних ставлень до пояснення інноваційно-інвестиційної діяльності як економічного типу. Так, на міркування Загорної Т.О., яка демонструє «процесний підхід» до трактування «інноваційної

діяльності», інвестиційно-інноваційна діяльність – це метод здійснення наслідків

розумової роботи в неоднакових формах позиткових та розумових вартостей, котрі оцінюються в грошовому еквіваленті та інвестовані в предмети господарської та іншої праці, в результаті якої створюється прибуток або інший соціально-економічний результат [3, с. 24]. Проте, на нашу думку, це є не дуже хороший погляд тому, що не конкретизує, що вбачається під «результатами інтелектуальної праці».

Зважаючи на ці прогалини є у дослідженнях вчених Черепа А.В. та Маркової С.В., котрі переконані, що «інноваційно-інвестиційна діяльність – це економіко-соціально-правовий вид, що показує комплекс практичних міроприємств щодо використання розумової праці, результати якої виражені в новому (раніше не відомому) або вдосконаленні існуючих властивостях об'єкта при залученні інвестиційних ресурсів з метою отримання прибутку та іншого позитивного ефекту (соціального, екологічного та інше)» [2, с. 157].

Вище названі вчені на підтвердження своїх міркувань детальніше зупиняються на ознаках окреслення суті виду «інноваційно-інвестиційна діяльність»:

- ✓ інноваційно-інвестиційна діяльність – є економічним типом, що направлений на одержання прибутку, а для отримання цього долучаються суб'єкти та об'єкти економічного порядку (держава, підприємці, власність та відкладання фізичних та юридичних осіб тощо);
- ✓ соціальний вид через те, що направлена не лише на одержання прибутку, а і на вдоволення соціальних нужд, наприклад, підвищення рівня та добротності життя;
- ✓ правовий вид через те, що суб'єкти та об'єкти інноваційно-інвестиційної діяльності функціонують за законами та правовими актами України, а держава здійснює функції керування та регулювання процесів цього діяння;
- ✓ підвладність між інвестиціями та інноваціями схиляється до того, що між ними зберігається тісний взаємозв'язок. Інвестиції – є потенціалом відтворення капіталу як значущості, що породжує плин доходу і виконує своє покликання лише через матеріалізацію в інноваціях.

На прикладі здійсненого опрацювання та для отримання більш повної характеристики виду «інноваційно-інвестиційна діяльність» та приєднуючись з думками Кравченко Н.А. [3, с. 24] про те, що «порівняльна характеристика тверджень «інвестиційна діяльність» та «інноваційна діяльність», посилює враження змісту цих тверджень, дає нам перспективу відкрити їхні спільні та протилежні характери і визначити характерні властивості, що є центром для здійснення результатів теоретичних напрацювань на практиці», здійснено зіставний розбір спільних та відмінних рис тверджень «інвестиційна діяльність» та «інноваційна діяльність».

Зіставивши обидва твердження, на нашу думку, можна винести:

Спільні характеристики, а саме:

- ✓ правовий вид через те, що суб'єкти та об'єкти інноваційно-інвестиційної діяльності функціонують за законами та правовими актами України, а держава реалізує функції керування та регулювання процесів цього діяння;
- ✓ системний вид, що вимагає системного підходу в управлінні та виражає слухний процес;
- ✓ направленість на одержання доходів, результату або іншого соціально-економічного результату;
- ✓ інтервал часу на вкладання капіталу проекту характеризується різною тривалістю.

Несхожі характеристики.

Інвестиційна робота:

- ✓ вкладання грошей у розвинені сфери практик; у сфері розладу практика звужується;
- ✓ вкладання без інновацій обділені в часі та межах;
- ✓ низький або середній ступінь прибутковості.

Інноваційна робота:

- ✓ Запровадження проектів у галузі практик різних за рівнем прогресу
- ✓ Допомагає подужанню кризового періоду в практиці підприємства
- ✓ Гарантує оновлення та збільшення основного капіталу
- ✓ Започаткування інновацій збільшує попит в інвестиціях

За допомогою розгляду даного зіставлення ми можемо побачити, що величезний важіль у заохочуванні інноваційно-інвестиційної практики здійснює державна позиція у цій сфері, бо, по-перше зароджує законодавчі засади здійснення інноваційно-інвестиційної роботи, а по-друге, може позначатися на зниженні уразливості запровадження новизни.

Щоб вирішити проблеми державного регулювання інноваційно-інвестиційною політикою можна виокремити наступні стратегічні курси: пристосування інноваційного порядку України до обставин глобалізації та збільшення її відповідності; влаштування вдалої інвестиційної атмосфери; перепрофілювання порядку продукування інновацій на споживача та ринковий попит; стимулювання підприємства у інноваційній активності, продукування для авторів інновацій сприятливих умов; фокусування фінансів на інноваційних спрямуваннях; вживання системного уміння під час керування інноваційним піднесенням в промисловій галузі.

Шкода, але не в повній мірі запроваджуються в дійсності засоби державної допомоги інноваційно-інвестиційної роботи, а саме: процес державно-приватного співробітництва; направлення капіталу від привласнення державної власності на грошову підтримку інноваційної роботи господарств, що володіють стратегічним важелем для економіки та захисту держави;

зниження довгострокових позик з частковим відшкодуванням відсоткової позиції банків державними коштами. Тому не зайвим буде продовжувати заохочення будівництва інноваційних банків, ресурсів кредитування з довгостроковим терміном функціонування комерційних банків.

Висновки

Здійснена праця розкрила, що інноваційно-інвестиційне діяння у сучасному економічному часі містить дуже значний важіль для буття та розквіту як окремого бізнесу, так і держави в цілому.

На типові риси цього економічного виду великий авторитет мають зміст таких тверджень, як: «інвестиційна діяльність» та «інноваційна діяльність», - їх спорідненість та розбіжності.

За допомогою проведення розгляду та зіставлення двох видів можна підсумувати, що дуже велике значення у заохоченні інноваційно-інвестиційної роботи належить державі та її політиці у даній галузі тому, що вона, по перше, розвиває юридичні основи здійснення інноваційно-інвестиційної роботи, а по-друге, може діяти на знижування незахищеності впровадження нововведень.

Перспективним напрямком подальших обстежень є дослідження закордонних навиків теоретичних чинників формування інноваційно-інвестиційної роботи для визначення необхідних для застосування у вітчизняну практику методів, котрі спроможні зцілити господарство.

Список використаних джерел

1. Лобас І.В. Особливості інноваційно-інвестиційної політики України [електронний ресурс] / І.В. Лобас // Державне управління : теорія та практика. – К. : ДВНЗ Національна академія управління при президенті України, 2011. – № – Режим доступу : <http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Lobas.pdf>.
2. Череп А.В. Теоретичні аспекти формування інноваційно-інвестиційної діяльності [текст] / А.В. Череп, С.В. Маркова // Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль : ДВНЗ Тернопільський інститут агропромислового виробництва. – 2010. – № 17. – С. 154-158.
3. Кравченко Н.А. Інвестиційна складова інноваційного розвитку [текст] / Н.А. Кравченко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ Приазовського національного технічного університету, 2011. – С. 23-27.
4. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : [підручник] [електронний ресурс] / Т.В. Майорова. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – Режим доступу

: http://pidruchniki.ws/15840720/investuvannya/investitsiyna_diyalnist_mayo_rova_tv

5. Поліщук О.О. Сутність поняття «інноваційна діяльність» як соціально економічної категорії [електронний ресурс] / О.О. Поліщук // Економічний вісник Донбасу : Науковий журнал. – Донецьк : 2010. – №3(21). – С.169-171. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evd/2010_3/35.pdf.
6. Захарін С.В. Фінансові інструменти активізації інвестиційної та інноваційної діяльності. / С. В. Захарін // Економіка України. – 2010. – №12ю – С.48-58.